

UDK 636.32/.38

ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ БАРАНЧИКОВ РАЗНОЙ КРОВНОСТИ ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Е.В. Пахомова

И.С. Рубцова

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия

e-mail: epahomova@rgau-msha.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867936>

Аннотация: Приводится сравнительный анализ динамики живой массы баранчиков разной кровности. В итоге определили, что трехпородные помеси обладали наилучшими показателями прироста живой массы как в раннем возрасте, так и за весь период выращивания.

Ключевые слова: овцеводство, мясная продуктивность, калмыцкая курдючная, дорпер, шароле

Annotation. A comparative analysis of the dynamics of the live weight of sheep of different bloodlines is presented. As a result, it was determined that three-breed crossbreeds had the best indicators of body weight gain both at an early age and over the entire growing period.

Key words. sheep breeding, meat productivity, Kalmyk chicken, dorper, Charolais.

Актуальность. Овцеводство занимает важное место в сфере животноводства России. В каждом регионе имеются свои выдающиеся породы, хорошо приспособленные для конкретных условий содержания, но при этом, одним из способов повышения продуктивности является использование методов межпородного скрещивания за счет использования генетических ресурсов различных пород. [2] В Республике Калмыкия выращивают в основном шесть пород овец, среди них четыре тонкорунных и две грубошерстных. Одной из этих высокопродуктивных и популярных пород, имеющих ценнейшие хозяйственно-полезные признаки, является калмыцкая курдючная порода овец. [1, 4] На территории РФ овцы породы шароле появились относительно недавно. С 1976 года стали импортироваться в другие страны и в настоящий момент активно используются для повышения мясной продуктивности различных пород овец. [3] В условиях опытного хозяйства Калмыцкого НИИ сельского хозяйства имени М.Б. Нармаева с 2022 года проводятся научные исследования по изучению их хозяйственно-полезных признаков и мясной продуктивности данных пород.

Исходя из вышесказанного следует, что изучение вопросов, касающихся повышения мясной продуктивности овец является актуальным.

[1–4, 6, 7, 9, 10].

Материалы и методика. Материалом для научных исследований послужили баранчики, полученные при скрещивании овцематок калмыцкой курдючной и помесных дорпер×калмыцких овцематок с баранами-производителями породы шароле. Были сформированы 3 группы молодняка по 25 голов ярок и 25 баранчиков в каждой: I группа – чистопородные калмыцкие курдючные овцы, II группа – помеси

при скрещивании овцематок калмыцкой курдючной породы с баранами производителями шароле ($\frac{1}{2}$ Ш $\times\frac{1}{2}$ ККр), III группа – помеси, полученные при скрещивании дорпер \times калмыцких овцематок с баранами-производителями породы шароле ($\frac{1}{2}$ Ш $\times\frac{1}{4}$ Дп $\times\frac{1}{4}$ ККр).

Результаты исследований. Динамика живой массы баранчиков, полученных в опыте при разных вариантах скрещивания представлена в таблице 4.

Живая масса баранчиков калмыцкой курдючной породы при рождении составила в среднем 4,4 кг, что на 0,2 кг меньше, чем у двухпородных сверстников и на 0,3 кг меньше, чем у трехпородных помесей. Следует отметить, что по данному показателю вторая и третья группа были примерно на одном уровне 4,6-4,7 кг, но в третьей группе значение наивысшее.

К 4-х месячному возрасту живая масса чистопородных животных была на уровне 36,7 кг, что составило наименьшее значение по сравнению со сверстниками второй и третьей группы. При этом, наибольший показатель был у трехпородных баранчиков – 42,4 кг, что на 5,7 кг (13,4%) чем у чистопородных калмыцких баранчиков. Разница между двухпородными и трёхпородными помесями составила 1,6 кг или 3,8%.

Живая масса в 4 месяца у помесных баранчиков $\frac{1}{2}$ Ш $\times\frac{1}{2}$ ККр составила 40,8 кг, что на 9,3 абс.% больше, чем у чистопородных животных.

В семимесячном возрасте сохранилась аналогичная тенденция живая масса баранчиков третьей группы в среднем была на уровне 48,3 кг, что составило наибольшее значение по всем группам. Разница с двухпородными помесями составила 2,1 кг (4,4%), а с чистопородными – 6,5 кг (13,5 %).

Двухпородные помеси заняли промежуточное положение со значением в 46,2 кг, а минимальный показатель – 41,8 кг остался за чистопородными животными. Разница составила 4,4 кг (9,5%).

В период от рождения до 4-х месяцев животные всех групп наиболее интенсивно набирали живую массу. Разница по абсолютному приросту живой массы первой группы была 32,3 кг, что на 10,8 абс.% меньше, чем у их сверстников из второй группы и на 14,3 абс.% из третьей группы. Разница между двухпородными и трёхпородными помесями составила 1,5 кг или 4,0 абс.%.

Таблица 1 – Динамика живой массы баранчиков

Показатель	Порода, породность		
	ККр	$\frac{1}{2}$ Ш $\times\frac{1}{2}$ ККр	$\frac{1}{2}$ Ш $\times\frac{1}{4}$ Дп $\times\frac{1}{4}$ ККр
Живая масса, кг: - при рождении	4,4 \pm 0,11	4,6 \pm 0,17	4,7 \pm 0,10
- в возрасте 4-х мес.	36,7 \pm 0,41	40,8 \pm 0,41	42,4 \pm 0,24**
- в возрасте 7 мес.	41,8 \pm 0,27	46,2 \pm 0,46	48,3 \pm 0,38**
Прирост 0-4 мес.: - абсолютный, кг	32,3	36,2	37,7
- среднесуточный, г	269,2	302,0	314,2
- относительный, %	157,2	159,5	160,1

Прирост 4-7 мес.: - абсолютный, кг	5,1	5,4	5,9
- среднесуточный, г	56,7	60,0	65,6
- относительный, %	13,0	12,4	13,0
Прирост за весь период: - абсолютный, кг	37,4	41,6	43,6
- среднесуточный, г	178,1	198,1	207,6
- относительный, %	161,9	163,8	164,5

Среднесуточные приросты дают более точное представление об интенсивности роста животных. Помесные трехпородные баранчики со значением среднесуточного прироста в 314,2 г. по данному показателю превосходили сверстников из первой и второй группы на 14,3% и 3,9% соответственно. Баранчики второй группы с показателем – 302,0 г. на 10,9% превосходили баранчиков первой группы.

Сравнивая показатели относительного прироста живой массы у чистопородных, двухпородных и трехпородных баранчиков, можно отметить, что за период выращивания от рождения до 4 месяцев двухпородные и трехпородные помеси показали практически одинаковый прирост (159,5% и 160,1% соответственно), с небольшим преимуществом (0,6 абс. %) у трехпородных.

Чистопородные баранчики отставали от обеих групп, показав относительный прирост в 157,2%, что на 2,3% ниже по сравнению со второй группой и на 2,9 % сверстников третьей группы соответственно.

В период от 4 до 7 месяцев темпы роста снизились у всех групп. Двухпородные баранчики немного отставали (12,4%) от трехпородных (13%) и чистопородных (13%).

За весь период выращивания (от рождения до 7 месяцев) наименьший прирост наблюдался у двухпородных баранчиков (161,9%), что на 1,9 абс. % ниже, чем у чистопородных, и на 2,6 абс. % ниже, чем у трехпородных. Разница между второй и третьей группой по данному показателю составила 0,7 абс. %.

Выводы и рекомендации.

Таким образом, трехпородные помеси продемонстрировали наилучшие показатели прироста живой массы как в раннем возрасте, так и за весь период выращивания. Двухпородные помеси занимали промежуточное положение, а чистопородные баранчики показали наименьший прирост.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Курдючное овцеводство - фактор увеличения мясных ресурсов Калмыкии / Ю. А. Юлдашбаев, А. Н. Арилов, В. Ф. Неговора, Б. Ц. Бачаев // Зоотехния. – 2010. – № 5. – С. 12-13. – EDN MNH
2. Овцеводство и козоводство / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, Ю. А. Юлдашбаев [и др.]. – Москва : Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2021. – 123 с. – ISBN 978-5-9675-1837-9. – EDN GLJOZL.
3. Understanding charollais // Charollais sheep society URL: <https://www.charollaisheep.com/society-background/> (дата обращения: 21.11.2023).

4. Мясная продуктивность молодняка мясо-шерстных овец разных генотипов / Б. Б. Траисов, Ю. А. Юлдашбаев, Н. И. Кульмакова [и др.] // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2020. – № 1. – С. 16-18. – EDN FEUXWD.